

La innovación en la integración de fotovoltaica hará posibles edificios de consumo energético casi nulo (NZEB)

La fotovoltaica integrada en el edificio (BIPV) ha alcanzado un alto grado de madurez tecnológica en un mercado global creciente, con instalaciones acumuladas estimadas de alrededor de 9,9 GW a finales de 2018. El Mercado BIPV europeo representa más del 57% del total de la capacidad global BIPV instalada.

EDUARDO ROMÁN, ANA ISABEL HUIDOBRO,
JAVIER DEL POZO, PACO CANO
TECNALIA

Los materiales y el conjunto de tecnologías BIPV desarrolladas por fabricantes europeos son innovadores y ofrecen propiedades únicas para ser los productos constructivos del futuro. Uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado BIPV en la UE es la legislación, cada vez más exigente, relacionada con el rendimiento energético de los edificios.

El gran potencial de ahorro de energía en los edificios llevó a la Comisión Europea a adoptar la Directiva 2010/31/UE con el objetivo de que todos los de nueva construcción sean Edificios de Energía Casi Cero (NZEB) en 2020. Para llegar a este objetivo, no sólo se precisan actuaciones en el ámbito de la eficiencia energética (medidas pasivas de ahorro energético), sino que también es necesario incorporar tecnologías de generación energética renovable y,

en particular, sistemas fotovoltaicos integrados en la envolvente del propio edificio. En estos casos, el producto fotovoltaico se convierte en el elemento constructivo, que debe cumplir con la normativa de edificación y, además, producir electricidad.

A pesar de este marco favorable, en los últimos años, las estimaciones de crecimiento del mercado BIPV no se han cumplido. Una explicación a este hecho es que algunas necesidades del sector no han sido debidamente satisfechas. Entre ellas, se pueden destacar: la demanda de mayor flexibilidad en el diseño y mejores soluciones estéticas; la falta de herramientas que integren la FV y la gestión energética del edificio; la demostración de la fiabilidad a largo plazo de la tecnología; el cumplimiento de las regulaciones legales; la interacción inteligente con la red y el sobrecoste de estas soluciones o el retorno de la inversión asociada.

En este escenario, se ha desarrollado el proyecto PVSITES (www.pvsites.eu): 'Buil-

ding-integrated photovoltaic technologies and systems for large-scale market deployment' (2016-2020), liderado por Tecnalia, con financiación del programa H₂O20 de la Unión Europea. En el proyecto han colaborado 15 organizaciones y empresas de toda Europa. Además de Tecnalia, han participado las empresas españolas Onyx Solar, Acciona Infraestructuras y Cricursa. El objetivo del proyecto ha sido impulsar el mercado BIPV mediante el desarrollo de tecnologías adaptadas a los requisitos demandados por el sector de la construcción, demostrando el cumplimiento de esos requisitos en un conjunto de instalaciones cuidadosamente seleccionadas para cubrir un amplio espectro de tipologías de edificios y usos. Estas acciones de demostración se han complementado con otras de difusión y de formación orientadas a los profesionales del sector.

A continuación, se resumen los retos del proyecto PVSITES y los resultados obtenidos para dar solución a cada uno de esos retos:

Ofrecer productos BIPV con gran flexibilidad de diseño, excelente valor estético, multifuncionalidad y mayor rendimiento

Estos son, junto con la fiabilidad a largo plazo y el cumplimiento de la normativa legal, los requisitos más importantes para conseguir una aceptación de la tecnología, sobre todo por parte de arquitectos, promotores y usuarios finales. Para ello, las empresas fabricantes Onyx Solar y Flisom han desarrollado una amplia cartera de productos BIPV basados en tecnologías de silicio cristalino c-Si y capa fina CIGS respectivamente.

Demostrar la fiabilidad de las soluciones BIPV en edificios reales con diferentes usos y tipología en toda Europa

Para cumplir este reto, los productos BIPV desarrollados se han instalado en un total

Fachada fotovoltaica en TECNALIA San Sebastián

Fachada fotovoltaica en Tecnalia, San Sebastián.

TRANSFORMA LA ENERGÍA SOLAR

Pérgolas solares con
recarga de vehículos
eléctricos.

Las pérgolas fotovoltaicas transforman la luz solar en energía eléctrica a través de los paneles solares proporcionando beneficios energéticos y medioambientales.

Garantía de
10 años

de siete edificios reales con diferentes usos y tipología, en varios lugares de Europa con distintas condiciones climáticas: una vivienda unifamiliar en Stamburges, Bélgica; un edificio de apartamentos sociales en Wattignies, Francia; la prestigiosa Swiss École Hôtelière de Genève, Suiza; dos marquesinas de aparcamiento, una en Zúrich y otra en Dübendorf, ambas en Suiza; un edificio de oficinas de TecNALIA en San Sebastián y la cubierta de una nave industrial propiedad de Cricursa en Granollers, Barcelona.

Además, se han realizado actividades de difusión y formación en torno a los distintos edificios, incluyendo visitas guiadas. Se pueden ver detalles y videos de las instalaciones en la web del proyecto (www.pvsites.eu/demo-sites).

Aparte de estas instalaciones de demostración, se han recogido y catalogado otros casos de éxito en edificios reales, puesto que los resultados del proyecto se han llevado a comercialización incluso antes de su finalización (www.pvsites.eu/news/category/success-stories).

Estos resultados han motivado que el proyecto PVSITES haya recibido una mención de la Comisión Europea como ejemplo de proyecto exitoso y con gran impacto (http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?artid=50029).

Herramienta de software para la simulación conjunta de generación de energía fotovoltaica y el rendimiento energético del edificio

Para cumplir con este objetivo, se ha desarrollado una herramienta SW integrada, precisa y fácil de usar, para la simulación del rendimiento de los productos BIPV y su impacto en las demandas de energía del edificio. La herramienta es única en el mercado, ofreciendo un enfoque integrado de construcción fotovoltaica, proporcionando información actualizada sobre el cumplimiento de la legislación y estableciendo un marco simplificado para arquitectos e ingenieros térmicos para compartir información sobre el proyecto de construcción desde diferentes niveles de complejidad, adaptada a sus necesidades. Los fabricantes de FV, BIPV y productos de construcción participan a través de bibliotecas de productos que contienen toda la información técnica necesaria para el proceso de diseño.

Tejado fotovoltaico en Stamburges, Bélgica.

Generar energía en el edificio de una forma más predecible, gestionable, amigable con la red y rentable

Para conseguir este objetivo se ha desarrollado una combinación de interfaz de red flexible y de alta eficiencia para sistemas BIPV y nuevas estrategias de gestión energética del edificio. Se han desarrollado dos tipos de inversores, uno en el centro francés CEA y otro en TecNALIA, que incluyen análisis de las soluciones óptimas de almacenamiento para BIPV, herramientas de predicción de generación y consumo; y sistemas de gestión energética para diferentes tipologías de edificio.

Validar productos e instalaciones BIPV

Se han realizado ensayos sobre los productos BIPV desarrollados para garantizar que cumplen con las normas fotovoltaicas y de construcción. Además, se han realizado ensayos en el exterior en entornos controlados en Sevilla (Acciona), Derio (TecNALIA) y Chambéry (Francia, CEA).

Los impactos esperados como resultado de las actividades del proyecto son los siguientes:

- Mercado: un aumento del 6,6% en la capacidad instalada total de BIPV en el período 2020-2024. Retorno de la inversión en 5-7 años máximo.
- Creación empleo: aumento de la com-

petitividad de la industria de la UE con una creación de alrededor de 20.000 empleos directos + indirectos en el sector BIPV en 5 años.

- Impacto medioambiental: reducción de las emisiones totales de CO₂ del 6,6% debido a una potencia instalada adicional de 1.263 MW de 2020 a 2024, lo que equivale a cubrir las demandas de electricidad de 156.500 viviendas en Europa.
- Infraestructura eléctrica: gestión inteligente de la demanda de energía del edificio y la inyección de electricidad en la red, lo que reduce el estrés de la red y la necesidad de reforzar la infraestructura.
- Concienciación del sector: Mayor conciencia y conocimiento de las empresas del sector y aceptación de las tecnologías BIPV como consecuencia de las acciones de difusión específicas y de las instalaciones de demostración realizadas en el proyecto.

PVSITES es un caso de éxito reconocido por la propia Comisión Europea. Esta colaboración ha tenido continuidad en el proyecto BIPVBOOST (2019-2023), también liderado por TecNALIA y financiado por el programa H₂O20. En este caso, el objetivo principal es la reducción drástica de costes de los productos BIPV en toda su cadena de valor, con un reto de reducción de hasta un 75% en 2030 en comparación a los costes de 2015 ◀◀